

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОРСЬКОЇ БІОЛОГІЇ

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ»

Матеріали XV Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції
(до 25-річчя кафедри гідробіології та іхтіології НУБіП України)
17–19 вересня 2025 року, м. Київ, Україна

УДК: 597:001

Науково-організаційний комітет конференції

Редакційна колегія:

C320 XV Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології» (до 25-річчя кафедри гідробіології та іхтіології НУБіП України) 17–19 вересня 2025 року, м. Київ, Україна

У збірці представлені матеріали учасників XV міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології». Матеріали відображають сучасний стан і напрямки іхтіологічних досліджень. Розглядаються актуальні питання теоретичної і практичної іхтіології. Представлені результати досліджень систематики, біологічного різноманіття риб, біології, екології та фізіології окремих видів, промислової іхтіології, спортивного рибальства та аквакультури.

Збірка спрямована для фахівців у галузі іхтіології, аквакультури, біотехнології гідробіонтів, промислової іхтіології, а також для здобувачів усіх рівнів вищої освіти спеціальності Н5 Водні біоресурси та аквакультура.

Всі матеріали друкуються в авторській редакції

УДК: 597:001

© Колектив авторів, 2025

ЗМІСТ

1. MOLECULAR TOOLS AS A FAST AND ACCURATE RESPONSE TO THE CHALLENGES OF IDENTIFICATION AND MONITORING OF AMEIJURUS SPP. INVASION IN UKRAINE <i>BIELIKOVA O., ŠIAMPOR F., DIDENKO O., PEKÁRIK L., KUTSOKON Y</i>	7
2. АНАЛІЗ ПАРАЗИТОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ВОДОЙМАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ <i>БЕРНАКЕВИЧ О. М., СОЛОПОВА Х. Я.</i>	9
3. ФОРЕЛІВНИЦТВО В СТАВОВИХ ТА АКВАКУЛЬТУРНИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ) <i>БОЖИК В.Й., КИЧУН І.В., ВОЛТОРНІСТІЙ А.В.</i>	11
4. ПОПУЛЯЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ <i>ALOSA IMMACULATA</i> (BENNET, 1835) В НИЖНЬОМУ ДУНАЇ: АНАЛІЗ СТРУКТУРИ УЛОВІВ 2017–2024 РОКІВ <i>БУШУЄВ С. Г., ГУЛАК Б. С.</i>	15
5. ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ КОРМУ НА ТЕМПИ РОСТУ ЛИЧИНОК ГІГАНТСЬКОЇ ПРІСНОВОДНОЇ КРЕВЕТКИ <i>MACROBRACHIUM ROSENBERGII</i> <i>ВОЗНЮК К.Ю., БЕХ В. В.</i>	19
6. РОЗМНОЖЕННЯ АКЛІМАТИЗОВАНИХ РОСЛИНОЇДНИХ РИБ В ДУНАЇ ТА РИБОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ МОЛОДІ ПРИРОДНОГО НЕРЕСТУ <i>ВОЛОШКЕВИЧ О. М.</i>	20
7. ВПРОВАДЖЕНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСЕТРОВИХ НА УКРАЇНСЬКІЙ ДІЛЯНЦІ ДУНАЮ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШИХ ДІЙ <i>ВОЛОШКЕВИЧ О. М.</i>	24
8. ОЦІНКА СТАНУ ТА ПРОМИСЛОВА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДАКА ТА ОКУНЯ ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА <i>ГАМОЛІН А.В., МАРЕНКОВ О.М.</i>	28
9. ЧУТЛИВІСТЬ ІНВАЗИВНОГО ТА АБОРИГЕННОГО ВИДІВ РАКІВ ДО НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ <i>ГАРЬКАВЕНКО В. В., ОСТРАСЬ Д.А., СТЕЖКА В. А.</i>	31
10. ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕТАЛІВ ВІЙСЬКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ НА АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ КОРОПА (<i>CYPRINUS CARPIO</i>) В УМОВАХ IN-VITRO <i>ГЛАДЧУК М. М., МАРКІВ В.С., ГОРИН О. І.</i>	33
11. СПОСІБ БІОТЕСТУВАННЯ ВОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАРМУРОВИХ РАКІВ <i>PROSAMBARUS VIRGINALIS</i> , ЛУКО 2017 <i>ГОЛУБ І.В., БОРОВИК І.І., МАРЕНКОВ О.М., НЕСТЕРЕНКО О.С.</i>	35
12. АКВАРІУМІСТИКА У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ НАУ – НАУКА, НАВЧАННЯ, ЕСТЕТИКА, РЕАБІЛІТАЦІЯ <i>ГРИНЕВИЧ Н.С., ХОМ'ЯК О.А., СЛЮСАРЕНКО А.О., ПРИСЯЖНЮК Н.М., ШВАБ В.С.</i> ...	37
13. RECREATIONAL FISHING IN THE INLAND WATERS OF UKRAINE: ANALYSIS OF OFFICIAL REPORTING ON VIOLATIONS OF ESTABLISHED NORMS AND RESTRICTIONS <i>НОНЧАРОВ Н.Л.</i>	40
14. ПЕРСПЕКТИВИ ОХОРОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ РИБ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ КУНЬМІНСЬКО-МОНРЕАЛЬСЬКОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ <i>ДЕМЧЕНКО В.О., ДЕМЧЕНКО Н.А.</i>	43
15. ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ НА ОРГАНІЗМ РИБ <i>ДОЛЕНЧУК Н.М.</i>	48
16. AN OPERATIONAL FRAMEWORK TO FORECAST HYPOXIA IN STRATIFIED RESERVOIRS FOR FISHERIES MANAGEMENT <i>ГОНЧАРОВ О.Ю., ВОРОВЕЦ J.</i>	52
17. РАНЖУВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРИ СТАВОВОМУ	

ВИРОЩУВАННІ КОРОПА ЗВИЧАЙНОГО (<i>Cyprinus carpio</i> L.)	
<i>ДРОБОТ Е. І., МАРЦЕНЮК В. П.</i>	56
18. ПЕРЕБІГ ООГЕНЕЗУ ТА СПЕРМАТОГЕНЕЗУ ГІРЧАКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО <i>RHODEUS AMARUS</i> (BLOCH, 1782) ЗАПОРІЗЬКОГО (ДНІПРОВСЬКОГО) ВОДОСХОВИЩА	
<i>СРУХ М.М., МАРЕНКОВ О.М.</i>	60
19. ПРИЛОВ ШАМПСОСЕРНАЛУС <i>GUNNARI</i> НА ПРОМИСЛІ АНТАРКТИЧНОГО КРИЛЯ У ПІДРАЙОНІ ПІВДЕННІ ОРКНЕЙСЬКІ ОСТРОВИ У СІЧНІ-КВІТНІ 2025 р.	
<i>ЖУК М. М., ПІДГОРНИЙ В. В.</i>	63
20. НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ МОЛОДІ РУСЬКОГО ОСЕТРА (<i>ACIPENSER GUELLENSTAEDTII BRANDT & RATZEBURG, 1833</i>) ЗА ДІЇ ЛЕНТИНАНУ	
<i>ЗАБИТІВСЬКИЙ Ю.М., КОРЕЛЯК М.З.</i>	68
21. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КЛІТИН КРОВІ КОРОПОВИХ РИБ ЗА ДІЇ АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА	
<i>ЗАЙЦЕВ В.С.</i>	71
22. ТРОФІЧНА ВИБІРКОВІСТЬ ЧОТИРЬОХ ВИДІВ БИЧКОВИХ РИБ В ОДЕСЬКІЙ ЗАТОЦІ	
<i>ЗАМОРОВ В. В., КАРАВАНСЬКИЙ Ю. В., БОНДАРЕНКО О. С., КУДРЕНКО С. А., СНІГІРЬОВ С. М., СИНЬОГУБ І. О., РИБАЛКО О. А., КОЛЬЦОВА Л. Л.</i>	77
23. РИБИ ЯК ІНДИКАТОР ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ	
<i>КЛИМЕНКО В., ДЕМЧЕНКО В., ДЕМЧЕНКО Н.</i>	78
24. ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА СТАН ІХТІОФАУНИ ОЗЕР БАБИНЕ ТА ВІДРО МІСТА КИСЬВА	
<i>КАЗЮК Т.Ю., МИТЯЙ І.С., МАКАРЕНКО А.А., ЛІТВІНЦЕВ О.А.</i>	81
25. ВИПРОБУВАННЯ ПОВНОРАЦІОННОГО КОМБІКОРМУ <i>FISHERY TECH BARBEL PRO PLUS FLOAT</i> ПРИ ВИРОЩУВАННІ КЛАРІЄВОГО СОМА <i>CLARIAS GARIEPINUS</i> (BURCHELL, 1822) У РЕЦИРКУЛЯЦІЙНІЙ СИСТЕМІ АКВАКУЛЬТУРИ	
<i>КОВАЛЕНКО В. О., ІЛЬЧУК І. І., НОВОХАТКО О. В.</i>	84
26. ЗАСТОСУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТА РИБ НА ТОКСИЧНІСТЬ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВОДИ	
<i>КОНОВЕЦЬ І.М., ЮРИШИНЕЦЬ В.І., КІПНІС Л.С., ЛЕОНТЬЄВА Т.О., СТАРОСИЛА Є.В., РОМАНЕНКО О.В.</i>	87
27. ВИРОЩУВАННЯ ЧЕРВОНОГО КАЛІФОРНІЙСЬКОГО РАКА <i>PROCAMBARUS CLARKII</i> (GIRARD, 1852) З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ТИПІВ КОРМІВ	
<i>КОРЕЦЬКИЙ В. Д., КОНОНЕНКО І.С.</i>	91
28. НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ ТА ВОДНИХ РОСЛИНАХ НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА	
<i>КОРНІЄНКО А.Ю., ЧВАЛЮК Г.В., ГРУБІНКО В.В.</i>	93
29. РОДИНА <i>GAMMARIDAE</i> ЯК ТЕСТ - ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОТОКСИЧНОСТІ СЕРЕДОВИЩА	
<i>КОСТЕНКО С.О., ГОНЧАРОВА С.С., СВИРИДЕНКО Н.П., ХОМЕНКО М.О.</i>	95
30. ЗНАХІДКА КОЛЮЧКИ ДЕВ'ЯТИГОЛКОВОЇ <i>PUNGITIUS PUNGITIUS</i> (LINNAEUS, 1758) В УКРАЇНІ	
<i>КУЦОКОНЬ Ю., ГАБРІЕЛЬЧАК Г., КВАЧ Ю., ЮРИШИНЕЦЬ В.</i>	97
31. РИБИ МАЛИХ ЛІСОВИХ ОЗЕР НПП «ЗАЛІССЯ»	
<i>КУЦОКОНЬ Ю., СМАГОЛЬ В., НІКОЛОВА К.</i>	98
32. ДИНАМІКА ЗМІН ГЕМОГЛОБІНУ ТА МЕТГЕМОГЛОБІНУ <i>CARASSIUS GIBELIO</i> ПІСЛЯ ВПЛИВУ АЗОТИСТИХ СПОЛУК ПРОТЯГОМ КІЛЬКОХ ПОКОЛІНЬ	
<i>КОФОНОВ К., ПОТРОХОВ О.С., ХУДІЯШ Ю.М., КУНОВСЬКИЙ Ю.В.</i>	101
33. КУЛЬТИВУВАННЯ ГІДРОБІОНТІВ РІЗНИХ ТРОФІЧНИХ РІВНІВ В ЗАМКНЕНИХ РЕГУЛЬОВАНИХ СИСТЕМАХ ЯК ОСНОВА ПІДТРИМАННЯ КУЛЬТУР ТЕСТ-ОБ'ЄКТІВ	

ТА КОЛЕКЦІЙ ЖИВИХ КОРМІВ

<i>ЛЕОНТЬЄВА Т.О., КІПНІС Л.С., ЮРИШИНЕЦЬ В.І., КОНОВЕЦЬ І.М., РОМАНЕНКО О.В., СТАРОСИЛА Є.В.</i>	106
34. ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА ЗМІН ІХТІОФАУНИ Р. ДНІПРО НИЖЧЕ ГРЕБЛІ ДНІПРОВСЬКОЇ ГЕС ВНАСЛІДОК ОСУШЕННЯ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДАНИХ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО РИБАЛЬСТВА. <i>МАКСИМЕНКО М.Л., НОВИЦЬКИЙ Р.О., ДЕМЧЕНКО В.О.</i>	109
35. ВПЛИВ ІОНІВ КОБАЛЬТУ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД М'ЯЗІВ ПРІСНОВОДНИХ РИБ <i>МАРКІВ В.С., ПЕТРУШКА М.Б., ХОМЕНЧУК В.О., КУРАНТ В.З.</i>	112
36. ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ РИБ У СТАВКОВИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ <i>МАТВІЄНКО Н.М., ВАЩЕНКО А.В., ОЛІЙНИК О.Б., САВЕНКО Н.М.</i>	115
37. СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ІКРИ РИБ <i>МІДИК С.В., СЕНИН С.А., КОРНІЄНКО В.І., РУДИК-ЛЕУСЬКА Н.Я., ДУЧЕНКО К.А., ЛАДОГУБЕЦЬ О.В.</i>	118
38. ЗМІНА УМОВ ІСНУВАННЯ ТА СТАНУ ІХТІОФАУНИ РІЧОК БАСЕЙНУ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА В ЗВ'ЯЗКУ З АНТРОПОНЕННИМ ВПЛИВОМ <i>МИТЯЙ І.С., РАТУШНИЙ М.Д., РУДИК-ЛЕУСЬКА Н.Я., ШЕВЧЕНКО П.Г., КОНОНЕНКО Р.В.</i>	120
39. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛИЧИНОК ЧОРНОЇ ЛЬВИНКИ HERMETIA ILLUCENS ЯК КОРМОВОЇ ДОБАВКИ В ГОДІВЛІ КЛАРІЄВОГО СОМА CLARIAS GARIEPINUS (BURCHELL, 1822) <i>НОВОХАТКО О.В., КОВАЛЕНКО В.О., ІЛЬЧУК І.І., ГРИНЕВИЧ Н.Є.</i>	126
40. СПОРТИВНЕ РИБАЛЬСТВО В УКРАЇНІ <i>НОВИЦЬКИЙ Р.О., АГЕСНКО І.М.</i>	131
41. ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА СТАН ІХТІОФАУНИ НОВОЖИВОТІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА РІЧКИ ЖИВКА <i>ОКСЕНЧУК О.В., МИТЯЙ І.С.</i>	137
42. ПЕРСПЕКТИВИ РЕІНТРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МІНОГИ EUDONTOMYZON MARIAE У БАСЕЙНІ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ <i>ОСТРАСЬ Д.А., ГАЙДІНА М.В., ТУРАЗІАНІ Г.Д., ГОНЧАРОВ Г.Л.</i>	140
43. ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ МІКРОПЛАСТИКОМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА АКВАКУЛЬТУРУ <i>ОХРИМЕНКО О.В., ПАРХОМЕНКО І.В.</i>	141
44. РІЗНОМАНІТТЯ РИБ РОДИНИ СОТТІДАЕ У ВОДОЙМАХ УКРАЇНИ ТА ЇХ ПРЕДСТАВЛЕНІСТЬ У КОЛЕКЦІЇ ННПМ НАН УКРАЇНИ <i>ПАНЬКОВ А.В.</i>	145
45. ВИДОВИЙ СКЛАД ІХТІОФАУНИ р. САКСАГАНЬ В МЕЖАХ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШАХТИ «ТЕРНІВСЬКА» <i>ПАЦЬКИЙ В.О., МАРЕНКОВ О.М., РЕШЕТНЯК Д.С.</i>	146
46. ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ ЗА РАХУНОК ВІДТВОРЕННЯ І ВИРОЩУВАННЯ ПРОМИСЛОВО ЦІННИХ ОБ'ЄКТІВ АКВАКУЛЬТУРИ НА ПРИКЛАДІ СУДАКА <i>ПОЛІЩУК О.М., ПОЛІЩУК Н.В.</i>	149
47. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНОГО СТАНУ КРАСНОПІРКИ ТА ОКУНЯ ЗА ВМІСТОМ РНК І ДНК У ЗЯБРОВИХ ПЕЛЮСТКАХ В УМОВАХ ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ РАДІОНУКЛІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ <i>ПОТРОХОВ О.С., ГУДКОВ Д.І., ХУДІЯШ Ю.М., БЕЛЯЄВ В.В.</i>	151
48. ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ АКВАКУЛЬТУРИ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА <i>ПУКАЛО П.Я.</i>	155

49. РОЗВИТОК НАУКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ПІВДЕННОМУ ОКЕАНІ В ОСТАННЄ ДЕСЯТИЛІТТЯ <i>ПШЕНИЧНОВ Л.</i>	158
50. ВІРУСИ КОРОПОВИХ: СТАН ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРИ <i>РУДЬ Ю.П., ЗАЛОЇЛО О.В., БУЧАЦЬКИЙ Л.П.</i>	160
51. ОСОБЛИВОСТІ ВЕСНЯНОЇ МІГРАЦІЇ РИБОЇДНИХ ПТАХІВ В МІСТІ КИЄВІ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ <i>СЕРЕБРЯКОВ В.В., КАЗАННИК В.В.</i>	162
52. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ОЦІНКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ SPiCT ТА SAM ПРИ РОЗРАХУНКУ ЗАПАСІВ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ У ЧОРНОМУ МОРІ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ДАНИХ <i>СЛИПКО І.В., КОЛЬЦОВА Л.Л., ХУТОРНОЙ С.О.</i>	164
53. ПОРІВНЯННЯ БІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БІЛОГО І СТРОКАТОГО ТОВСТОЛОБА ТА ЇХ ГІБРИДІВ <i>ТІМЧЕНКО О.І.</i>	168
54. HISTORICAL AND GENETIC PERSPECTIVES ON THE SPREAD OF NON-NATIVE BULLHEADS (AMEIURUS NEBULOSUS AND A. MELAS) IN CENTRAL EUROPE <i>М. YU. ТКАШЕНКО, V. BARTÁKOVÁ, M. HNILÍČKA, Y. KVACH, P. JURAJDA, I. DUDLIV, M. ONDRAČKOVÁ</i>	170
55. ЗДАТНІСТЬ ДО НАВЧАННЯ ТА РЕФЛЕКСІЇ У РИБ З КОЛЕКЦІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО КОМПЛЕКСУ «АКВАРІУМ» <i>ФАЙЗУЛІН А.О., МАРЕНКОВ О.М., СРУХ М.М.</i>	172
56. КАРАСЬ СРІБЛЯСТИЙ В ЕКОСИСТЕМІ ПОНИЗЗЯ Р. ДЕСНИ <i>ХАЛТУРИН М.Б., ШЕВЧЕНКО П.Г., ОЛІЙНИК В.Я., БЕРДНИК Р.М.</i>	174
57. КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ЯК ПІДХІД ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ РИБ ТА ПОТЕНЦІЙНА РОЛЬ КОЛЕКЦІЇ РЕПРОДУКТИВНИХ КЛІТИН РИБ ІПКІК НАН УКРАЇНИ <i>ХОМЕНКО А.М., ФОМЕНКО К.С., ЧЕРЕПАНОВ В.В.</i>	177
58. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ІХТІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРИРОДООХОРОННИХ ОБ'ЄКТАХ <i>ХРИСТОВ О. О., КОБЯКОВ Д. О.</i>	178
59. СУЧАСНИЙ СТАН КОРМОВОВОЇ БАЗИ РИБ ХАДЖИБЕЙСЬКОГО ЛИМАНУ (2024-2025 РОКИ) <i>ХУТОРНОЙ С.О., ЖИРЯКОВА К.В., ГЕРАСИМЮК В.П., КУДРЕНКО С.А.</i>	183
60. ІММОБІЛІЗАЦІЯ МУЛЬТИЕНЗИМНИХ ПРЕПАРАТІВ НА БАЗАЛЬТОВИХ ТУФАХ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОДІВЛІ РИБ <i>ХУДИЙ О.О., ХУДА Л.В., ХУДИЙ О.І.</i>	188
61. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОМИСЛОВА ЕКСПЛУАТАЦІЯ КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО (CARASSIUS GIBELIO BLOCH, 1782) У ДНІПРОВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ <i>ШМАГАЙЛО М.О., МАРЕНКОВ О.М.</i>	192
62. ДЕЯКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯЦІЇ СОНЯЧНОГО ОКУНЯ У ШТУЧНИХ ВОДОЙМАХ РІВНИННОГО ЗАКАРПАТТЯ <i>ШУХ А. Є., КУЦОКОНЬ Ю. К., МАРКОВИЧ М. П.</i>	194

СЕРЕБРЯКОВ В.В.¹, КАЗАННИК В.В.².

¹Кафедри екології, природничих та математичних наук Комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», вул. Грушевського, 13, Вінниця 21000

Е- mail: bcssu2@gmail.com

²Кафедра екології та зоології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини»

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, просп. Академіка Глушкова, 2, Київ 02000,

Е- mail: kazannyk@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ ВЕСНЯНОЇ МІГРАЦІЇ РИБОЇДНИХ ПТАХІВ В МІСТІ КИЄВІ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ

Найбільш відома робота про рибоїдних птахів в Україні, не дивлячись на час, це монографія Л.О.Смогоржевського «Рибоїдні птахи України», що була видана у 1959 році (Смогоржевський, 1959). В ній зазначено 59 видів птахів. З тих пір багато минуло часу та багато чого змінилося в кліматі та фауні (іхтіологічній та орнітологічній) зазначеного регіону. Клімат зазнав значних змін в плані потепління та перерозподілу вологи. В фауні зникли одні та з'явилися інші види тварин, змінився характер їх розподілу та перебування в Україні, змінилися їх екологічні характеристики. Це все має свій вплив і на рибогосподарчу діяльність людини. Гадаємо, що з часом ця широка тема буде досліджена та висвітлена в нових публікаціях. Ми ж не будемо намагатися охопити неосяжне в межах цього невеличкого повідомлення – це неможливо, але спробуємо вказати на деякі особливості весняної міграції рибоїдних птахів в місті Києві та його околицях, що має бути враховано при іхтіологічному менеджменті водойм даного регіону. Зазначимо, що представлена робота базується на аналізі фенологічних спостережень за міграціями птахів протягом 20-го століття, які були проведені зоологами (викладачі, наукові співробітники, аспіранти та студенти) Київського університету. Ці матеріали зберігаються та продовжують накопичуватися на кафедрі екології та зоології університету.

В раціоні багатьох птахів трапляються невеличка частка рибних компонентів, але цих птахів назвати рибоїдними ми не можемо. Ми зупинимося на невеликій групі дійсно рибоїдних птахів, в раціоні яких риби займають значну долю. Для них ми відмітимо терміни початку їх весняної міграції для Києва та його околиць, які є серед даних нашої картотеки.

Великий норець *Colymbus cristatus* починає прилітати згідно спостережень за 15 років (n) 7 квітня в межах (*lim*) 30.02.1923 р. – 9.04.1926 р.

Чорноший норець *Colymbus nigricollis* з'являється весною 16.04 (n=6, *lim* 7.04.1927 – 28.04.1925).

Сіра чапля *Ardea cinerea*. Її багаторічна дата початку прильоту припадає на 23.03 (n=50, *lim* 4.03.1978 – 13.04.1958)

Білий лелека *Ciconia ciconia* спостерігається весною в середньому з 29.03 (n=51, *lim* 13.03.1936 – 26.04.1913).

Бугай *Botaurus stellaris* прилітає в середньому 8.04 (n=12, *lim* 13.03.1925 – 26.04.1922).

Клуша *Larus fuscus* є пролітним птахом, якого можна спостерігати в середньому з 18.04 (n=16, *lim* 14.03.1927 – 6.05.1955).

Сизий мартин *Larus canus*. Його міграцію спостерігають в середньому з 29.03 (n=19, *lim* 13.03.1977 – 15.04.1926).

Звичайний мартин *Larus ridibundus* прилітає в регіон в середньому 24.03 (n=37, *lim* 18.02.1925 – 27.04.1963).

Світлокрилий крячок *Chlidonias leucoptera* зазвичай прилітає 9.05 (n=12, *lim* 30.04.1975 – 15.05.1925, 1926, 1960).

Чорний крячок *Chlidonias nigra* прилітає в середньому 29.04 (n=25, *lim* 7.04.1946 – 12.05.1963).

Річковий крячок *Sterna hirundo*. Початок прильоту цього виду спостерігають в середньому 3.05 (n=24, *lim* 25.03.1974 – 15.05.1923).

Малий крячок *Sterna albifrons* в середньому починає прилітати 10.05 (n=14, lim 28.04.1926 – 18.05.1922).

Луток *Mergus albellus* в середньому починає прилітати за багато років спостереження 18.03 (n=14, lim 20.02.1925 – 30.03.1947).

Чорний шуліка *Milvus korschun* з'являється весною в середньому з 31.04 (n=44, lim 26.02.1910 – 20.04.1963).

Скопа *Pandion haliaetus* пролітний вид, який з'являється весною 12.04 (n=13, lim 28.02.1910 – 29.04.1950).

Великий уліт *Tringa nebularia* за нашими даними починає прилітати навесні в середньому 16.04 (n=16, lim 1.04.1911 – 2.05.1965).

Голуба рибалочка *Alcedo atthis* характеризується початком свого весняного прильоту в досліджуваному регіоні 20.04 (n=23, lim 26.03.1925 – 7.05.1921).

Є й ряд інших видів рибоїдних птахів, які відомі в Київському регіоні, але вони не включені до розгляду в даній роботі через відсутність довгострокових орнітофенологічних спостережень за ними.

Звісно, що рибоїдні птахи, які трофічно залежать від наявності риби, ніколи не прилітають раніше, ніж з'явиться їхня їжа. В умовах нашого клімату риба стає доступною для їхніх споживачів тільки, коли скреснуть водойми після зими. З цього правила є винятки там, де водойми протягом зими не замерзають. Це бурхливі потоки скидів на греблях, у гідроелектростанціях та виходу теплих стічних вод міст та промислових об'єктів. В умовах Києва та його околиць це – нижній б'єф Київської ГЕС та скиди теплих вод Бортницької очисної станції. Саме тут можуть залишатися водоплавні птахи (не тільки рибоїдні) протягом всієї зими.

Хоча початок прильоту рибоїдних птахів весною залежить від терміну скресання водойм, їх приліт серед різних видів досить сильно варіює: найбільш рано прилітають мартини (друга половина березня місяця), а пізніше всіх крячки – в першій декаді травня.

Все це залежить в основному від доступності іхтіоресурсу. Після звільнення від льоду вода в текучих водоймах характеризується малою прозорістю. Ловити рибу птахам вдається тільки на мілководдях, де відбувається нерест. В інших частинах водойм птахи підбирають свою поживу у вигляді снулої риби, якої багато після скресання водойм. Пізніше вода в водоймах очищається, її прозорість збільшується і риба стає доступною для птахів, які можуть полювати на неї з повітря (орлан-білохвіст, скопа тощо). Крячки живляться дрібною рибою, яка пливає у поверхні води, коли остання вже прогріється і стає ще більш прозорою. Це трапляється в кінці квітня і в першій декаді травня. Тоді ж спостерігають приліт цих птахів.

Таким чином, знаючи екологічні умови в водоймах весною та терміни появи в цей час рибоїдних птахів, можна планувати заходи щодо збереження рибних ресурсів в довкіллі.

Список використаних джерел:

1. Смогоржевський Л.О. Рибоїдні птахи України. Поширення, живлення та господарче значення. Київ: В-цтво Київськ. ун-ту, 1959. – 122 с.

Summary

Particularities of spring migration of fish-eating birds in Kyiv town and its suburbs.

Serebryakov V.V., Kazannyk V.V.

The article deals with the beginning of the terms of spring migration of fish-eating birds in Kyiv region during long-term observations. It explain the reasons of different time of their spring arrival and recommend using this knowledge in planning of fish protection management on waterbodies in the region.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ І
ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ»

Матеріали XV міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції

17-19 вересня 2025 р.